

MINERAL COMPOSITION OF PYRITE ORES OF THE GADABEK GROUP OF DEPOSITS IN THE LESSER CAUCASUS (AZERBAIJAN)**Mardanova Zh.,***Candidate of Geological and Mineral Sciences, Researcher, Geological Department
Baku State University,
Baku State University,
Azerbaijan.***Mobili R.,***Senior Researcher, Geological Department
Baku State University,
Baku State University,
Azerbaijan.***Suleymanov B.***Junior Researcher, Geological Department
Baku State University,
Baku State University,
Azerbaijan.***МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ КОЛЧЕДАНЫХ РУД ГЕДАБЕКСКОЙ ГРУППЫ МЕСТОРОЖДЕНИЙ МАЛОГО КAVKAZA (АЗЕРБАЙДЖАН)****Марданова Ж.П.***Кандидат г.-м. наук, научный сотрудник, геологического факультета
Бакинского Государственного Университета,
Бакинский Государственный Университет,
Азербайджан.***Мобили Р.Б.***Старший научный сотрудник, геологического факультета
Бакинского Государственного Университета,
Бакинский Государственный Университет,
Азербайджан.***Сулейманов Б.М.***Младший научный сотрудник, геологического факультета
Бакинского Государственного Университета,
Бакинский Государственный Университет,
Азербайджан*<https://doi.org/10.5281/zenodo.19922813>**Abstract**

Sample analysis using emission spectral analysis (ESA) on a UBI-2 universal generator with electronic control, local X-ray spectral analysis using a Stereoscan C-4 electron microscope and an MS-46 microanalyzer (France's Cameka) and an IXA-50A Jeol (Japan) allowed us to establish the quantitative and qualitative composition of minerals. X-ray microanalysis was performed on a URS-50I system in an RKD chamber using FeK α radiation. In the study of ore-forming minerals, an LMA-10 laser microspectrometry system (Carl-Zeiss, Jena) with a ruby resonator, passive Q-modulator, and PGS-2 diffraction spectrograph with a quartz cylindrical lens was used for the first time. The elemental composition of several new minerals was determined.

Аннотация

Исследованиями образцов выполненными методами эмиссионно-спектрального (ЭСА) на универсальном генераторе UBI-2 с электронным управлением, локального рентгеноспектрального анализом с применением электронного микроскопа "Стереоскан С-4" и микроанализатора MS-46 Французской фирмы "Камека" и Японской фирмы IXA-50A "Джеол", установлен количественный и качественный состав минералов. Рентгенометрический анализ микроколичества вещества выполнялся на установке УРС-50И в камере РКД при FeK α - излучении. При исследовании рудообразующих минералов впервые применен лазерный микроспектральный анализ LMA-10 ("Карл-Цейс", "Йена") с рубиновым резонатором, пассивным модулятором добротности и дифракционным спектрографом ПГС-2 с кварцевой цилиндрической линзой, определен элементный состав ряда новых минералов.

Keywords: native metals, stages of formation, structure, hypergenesis.**Ключевые слова:** самородные металлы, стадии образования, структура, гипергенез.

Гедабекский рудный район расположен на северо-западном крыле Шамхорского антиклинория, который является составной частью складчатой области. Он входит в состав Локско-Гарабагской структурно-формационной зоны, отвечающей по этапу развития раннеальпийскому (киммерийскому) внутригеосинклинальному прогибу преимущественно вулканогенным типом разреза с широким развитием гранитоидного магматизма “пестрого” состава [2].

Разрез отложений слагающих рудный район (Т.Аб.Гасанов, Г.А. Аллахвердиев, Т.А.Гасанов, Т.М.Гасанов) следующий (снизу вверх): 1) интенсивно метаморфизованные, кристаллические сланцы палеозоя мощностью 170 м (внизу-графитизированные, черные кварц-карбонатные, сверху - серицит-хлоритовые, глинисто-серицитовые, слюдяно-хлоритовые, кремнистые сланцы), которые трансгрессивно перекрываются мощным слоем 2) базальных конгломератов нижнего геттанга 260 м и 3) серицит-кварцевыми песчаниками верхнего геттанга 84 м (“белый горизонт”); 4) неравномерное переслаивание серых песчаников и глинистых сланцев синемюра мощностью 60 м, которые согласно покрываются 5) глинистыми сланцами с редкими линзами известняков домера мощностью 60 м; темно-серые глинистые сланцы с прослоями песчаников тоара 80 м и 6) песчано-глинистые сланцы, алевролиты аалена мощностью 120 м; 7) лавы диабазовых, андезитовых порфириров, пирокластитов базальт-андезитовой субформации нижнего байоса 1200 м и кварцевых плагипорфиров дацит-риолитовой субформации верхнего байоса до 450 м; 8) агломератовые туфы, брекчии, гальки, лавы андезитов (“горизонт магнетитовых туфопесчаников”) бата мощностью 600 м.

В результате проведенных минералогических исследований в составе руд насчитывается более 50 гипогенных и гипергенных минералов. На основе широкого спектра исследований нами на современном уровне охарактеризован минеральный состав, обнаружен ряд новых минералов.

Минералы Гошинского месторождения объединены в следующих стадиях: 1) серноколчеданная (кварц - пиритовая), которая в свою очередь делится на подстадии: пирит-пирротиновая и магнетит - гематитовая; 2) кварц - полисульфидная; 3) кварц - золото-теллуридная, подстадии: молибденит - антимонитовая и золото - теллуридная; 4) кварц-золото-гетит-гидрогетитовая, подстадии: гетит - гидрогетитовая и марказит-халькопиритовая 5) барит - кварц - карбонатная.

В составленной нами таблице последовательности минералообразования, исходя, из текстурно-структурных взаимоотношений отдельных минеральных ассоциаций и локальной тектоники Го-

шинского месторождения между стадиями установлены элементы предрудной, междуминерализационной и пострудной тектоники в целях выяснения переходов главных минералов из одной стадий в другую и прогнозирования наиболее перспективных узлов рудолокализации и рационального направления поисково-оценочных работ.

Самородные металлы представлены золотом и серебром в первичных рудах и медью в зоне окисления месторождения.

Золото является главным полезным компонентом исследуемых руд. В гипогенных рудах выделение его тесно связано с кварц-пиритовой (серноколчеданной) и кварц-золото-теллуридной стадиями, а в зоне гипергенеза оно участвует в составе кварц-золото-гетит-гидрогетитовой ассоциации [2]. Основным концентратором золота кварц-пиритовой стадии является пирит, представленный массивными и брекчиевыми образованиями, в которых золото в виде неправильных, изолированных агрегатов (0,14x0,06мм), развивается вдоль краевых частей кристаллически-зернистого раннего пирита (I) и заполняет его трещины, образуя на фоне последнего прожилковидные выделения. Изометричные включения золота размерами от 0,007x0,015мм до 0,05x0,035мм в сечении наблюдаются также в интерстициях метаколлоидного пирита (I). Наиболее золотоносными являются мелко- и среднезернистые разности раннего пирита (I), а также метаколлоидные разности пирита (II) серноколчеданной стадии, с преобладанием тонкодисперсных образований золота светло-желтых оттенков, отражательная способность которого колеблется в пределах 62,8-79,6 % (табл.2). Результаты рентгенометрического анализа золота и ассоциирующих с ним минералов (образец Г-18), сходные с эталонными данными (В.И.Михеев) не приводятся в табл.1.

Прожилковые и изометричные выделения золота золото-теллуридной стадии отмечаются исключительно в сростках с гесситом, образуя субграфическую структуру с размерами 0,01x0,05мм, 0,06x0,03мм. Часто на фоне пирита самородное золото в ассоциации с гесситом и петцитом создает структуры взаимного сростания. Нередко на отдельных участках интенсивно раздробленного пирита трещинки его залечиваются минералами петцит-гессит-телурувисмутитовой ассоциации, создавая в целом микропетельчатые образования. В поверхностных и приповерхностных участках рудных зон теллуриды золота разрушаются, и содержащееся в них золото, восстанавливается до самородного состояния в виде точечных (горчичное золото), червообразных, губчатых и моховидных обособлений бледно-желтого цвета с зеленоватыми и красноватыми оттенками, обусловленными наличием различных микроэлементов - главным образом меди и серебра.

Результаты рентгенометрического анализа минералов

№	Образец Г-18		Пирит		Золото		Гессит	
	I	d _{α/n}	I	d _{α/n}	I	d _{α/n}	I	d _{α/n}
1	1	7,031	-	-	-	-	0,5	7.,12
2	1	4,494	-	-	-	-	1	4,52
3	0,6	3,509	-	-	-	-	0,5	3,63
4	1	3,336	-	-	-	-	0,5	3,34
5	2	3,123	4	3,128	-	-	5	3,06
6	9	2,704	9	2,709	-	-	8	2,83
7	6	2,418	7	2,423	10	2,35	10	2,30
8	5	2,209	5	2,212	-	-	2	2,18
9	0,5	2,011	-	-	9	2,03	1	2,00
10	4	1,911	4	1,915	-	-	1	1,950
11	10	1,631	10	1,633	-	-	-	-
12	2	1,562	2	1,564	-	-	1	1,541
13	2	1,500	2	1,502	-	-	-	-
14	3	1,445	7	1,445	8	1,437	2	1,443
15			6	1,243	9	1,23	1	1,243
16			1	1,211	-	-	-	-
17			0,8	1,182	-	-	1	1,187
18			0,6	1,155	-	-	-	-
19			0,6	1,106	-	-	-	-
20			3	1,043	-	-	-	-
21			0,8	1,006	-	-	-	-
22			0,6	0,989	-	-	-	-
23			1	0,958	-	-	-	-
24			6	0,903	7	0,933	-	-

Анализ выполнен на установке УРС-50И в камере РКД при FeK_α - излучении, в лаборатории ЦНИГРИ РФ.

Позднее (гипергенное) золото характерно для зоны окисления месторождения, проявляется в колломорфных образованиях гетит-гидрогетитового состава полностью замещающих агрегаты пирита. Здесь золото образует как эмульсевидные включения в гетите и гидрогетите, так и относительно крупнозернистые выделения, создающие небольшие сростки с указанными минералами. Часто в агрегатах гетита отмечаются нитеобразные выделения золота, которые, нередко разветвляясь, секут эти минералы в различных направлениях. Несколько реже в окисленных рудах встречаются идиоморфные зерна золота пентагонального сечения, развивающиеся по пириту. Таким образом, золото зоны окисления отличается относительно крупными зернами, повышенной отражательной способностью от 81,4 до 88,2 % (табл.2) и ярко-желтым цветом, в отличие от гипогенного золота. Результаты химического, микронзондового, эмиссионно-спектрального анализов золота из трех вышеуказанных ассоциаций показали наличие в пробах следующих элементов (%): 1) Золото ассоциируемое с сульфидами: Au - 93,03; Ag - 6,13; Fe - 0,26; Cu - 0,005; Sb - 0,005; Bi - 0,005; Te - 0,03; Se - 0,003 и As - 0,009. Нерастворившийся остаток - 0,58. 2) Золото ассоциируемое с теллуридами: Au - 84,14; Ag - 14,85; Fe - 0,024; Cu - 0,01; Sb - 0,005; Bi - 0,005-0,01; Te - 0,06; As - 0,004; Se - 0,002; нерастворившийся остаток - 0,47. 3) Золото ассоциируемое с гетитом и гидрогетитом: Au - 95,3; Ag - 5,00; Fe - 0,051; Cu - 0,005; Te - 0,02; As - 0,001; Sb - 0,005; Bi - 0,005 и не растворившийся остаток - 0,26. Таким

образом, высокую пробу имеет золото, образовавшееся в процессе окисления сульфидов и теллуридов и находящееся в тесной ассоциации с гетит-гидрогетитовыми агрегатами.

При сравнении полученных данных видно, что содержание серебра в кварц-золото-теллуридной стадии значительно выше, чем серноколчеданной (кварц-пиритовой). Повышенное содержание железа обусловлено наличием поверхностных пленок гидроокислов железа на золотилах, а теллура - сохранением остатков его минералов в процессе окисления. Колебания содержания других элементов незначительны. Таким образом, пробность золота обуславливается температурой становления золото-сульфидных месторождений, низкими отношениями серебра к золоту и минеральным составом руд (сульфиды и теллуриды золота и серебра), вследствие разрушения которых ряд элементов выносится, повышающее пробу золото и в результате остается высокопробное гипергенное золото.

Серебро месторождения ассоциирует с золотом и теллуридами и реже встречается в виде электрума. В ассоциации этих двух благородных металлов участвуют пирит, галенит, сфалерит, теннантит, тетраэдрит и халькопирит. Самородное серебро золото-теллуридной стадии встречается в виде дендритов, зерен неправильных очертаний, изометрических и проволокообразных зерен [1]. В золото-гетит-гидрогетитовой ассоциации серебро находится в тесном сростании с мельчайшими золотилами, часто заполняя трещины гидроокислов железа, образовавшихся в процессе окисления,

реже в виде тонких включений, как бы окаймляя, изометричные выделения золота в общей коллоидальной массе, что было показано и на примере

других месторождений. Данные измерения отражения и результаты рентгенометрического анализа серебра и сопутствующих ему минералов приводятся в табл. 2 и 3.

Таблица 2

Данные измерения отражения (Rm %) золота, серебра и электрум (по данным А.И.Махмудова)

Минерал	Значения R (%) для различных длин волн (нм)														
	440	460	480	500	520	540	560	580	600	620	640	680	700	720	740
золото	36,0	38,6	44,0	52,6	62,8	72,4	75,8	78,2	79,6	81,4	83,8	85,8	86,4	80,8	88,2
серебро	90,2	82,8	83,4	94,0	94,8	95,7	96,2	96,8	97,0	97,4	97,0	98,2	98,6	98,8	98,4
электрум	63,6	65,7	68,7	73,3	78,8	84,5	86,0	87,5	88,3	89,4	90,1	92,0	92,8	93,6	94,8

Измерения выполнены на ФМЭ – 2, в физико-химической лаборатории ИГЕМ РФ.

В результате опробования, проводимого в крест простирания рудных зон на различных горизонтах нами было установлено, что величина отношение (К) золота к серебру увеличиваясь с глубиной, изменяется в пределах 1:3 - 1:2, а во вмещающих их породах 1:11 - 1:10. На других же месторождениях Малого Кавказа это отношение составляет 1:10 и 1: 8 (Вежнали, Гызыл Булаг, Тутхун и др.).

Эти данные с одной стороны, в будущем при поисково-оценочных работах могут служить поисковым критерием отыскания благородных металлов, а с другой стороны свидетельствуют о пониженной роли серебра в рудоносных растворах и в

силу своих геохимических особенностей выпадающего в основном в кварц-золото-теллуридную стадию, чем и обусловлена низкая проба золота этой стадии.

Медь. На Гошинском месторождении дендритообразные небольшие агрегаты самородной меди отмечены в зоне окисления близширотной (№ 5) и близмеридиональных (№ 10 и 13) зон, где она иногда содержит до 2,5 % железа и включения самородного серебра. Золотистая медь содержит до 2-3 % золота. Встречается в ассоциации с купритом, гидроокислами железа и другими гипергенными минералами меди.

Таблица 3

Результаты рентгенометрического анализа некоторых минералов (по данным автора)

№	Образец Г-15		Пирит		Кварц		Серебро		Гетит	
	I	d α/n	I	d α/n	I	d α/n	I	d α/n	I	d α/n
1	1	10,086	-	-	-	-	-	-	-	-
2	0,8	7,132	-	-	-	-	-	-	-	-
3	0,7	5,901	-	-	-	-	-	-	-	-
4	0,9	5,075	-	-	-	-	-	-	-	-
5	9	4,199	-	-	5	4,257	-	-	10	4,183
6	6	3,346	-	-	10	3,342	-	-	3	3,383
7	2	3,129	2	3,128	-	-	-	-	-	-
-	0,7	3,079	-	-	-	-	-	-	-	-
9	1	2,974	-	-	-	-	-	-	-	-
10	8	2,704	8	2,709	-	-	-	-	8	2,693
11	1	2,569	-	-	-	-	-	-	1	2,583
12	2	2,497	-	-	-	-	6	2,500	2	2,489
13	7	2,452	-	-	5	2,457	-	-	9	2,450
14	7	2,420	7	2,423	-	-	10	2,425	-	-
15	4	2,278	-	-	4	2,282	-	-	-	-
16	7	2,209	7	2,212	-	-	-	-	-	-
17	2	2,192	-	-	-	-	-	-	3	2,190
18	5	2,119	-	-	5	2,127	-	-	-	-
19	7	1,996	-	-	-	-	8	2,050	-	-
20	6	1,916	6	1,915	-	-	-	-	2	1,920
21	7-8	1,813	-	-	8	1,818	-	-	4	1,802
22	5	1,721	-	-	-	-	-	-	5	1,719
23	1	1,668	-	-	4	1,672	1	1,666	1	1,659
24	9	1,633	10	1,633	-	-	-	-	-	-
25	2	1,562	2	1,564	-	-	1	1,561	3	1,564
26	1	1,541	-	-	1	1,542	-	-	-	-
27	3	1,501	3	1,502	-	-	-	-	3	1,509
28	8	1,446	6	1,445	-	-	10	1,443	-	-
29	2	1,373	-	-	1	1,372	-	-	3	1,369
30	3	1,242	3	1,243	-	-	10	1,240	1	1,244
31	5	1,178	2	1,182	-	-	5	1,170	-	-

Анализ выполнен на установке УРС-50И в камере РКД при FeK_α - излучении, в лаборатории ЦНИГРИ РФ.

Полученные результаты исследований вещественного состава колчеданных руд ряда месторождений северо-восточной части Малого Кавказа позволяют сделать следующие выводы:

1. В контуре рудной залежи установлена закономерная смена типов руд. В лежащем боку рудного тела развиты прожилково-вкрапленные образования пирита в метасоматитах. Выше них наблюдаются сплошные руды, текстуры которых сменяются в следующем порядке: кристаллически-зернистые с признаками полосчатых; кристаллически-зернистые тонкополосчатые; тонкозернистые руды с широким развитием колломорфных и участками полосчатых образований.

2. Гипогенное золото (средней пробы) в основном встречается в кристаллически-зернистых и катакlastических структурах, гипергенное (высокопробное.) в разъеденных и скелетных структурах, соответственно в сплошных и брекчиевых текстурах руд.

3. Процесс рудообразования начинается с формирования серноколчеданной (кварц-пиритовой) ассоциации с золотом, за которой следуют кварц-полисульфидная, кварц-золото-теллуридная и менее распространенная кварц-карбонатная ассоциации. Завершается процесс отложением окисленных

руд, к которым приурочена продуктивная кварц-золото-гетит-гидрогетитовая ассоциация.

4. Выделение золота и серебра из гидротермальных растворов происходило в течение всего рудного процесса, но наиболее продуктивными стадиями являются: гипогенные - серноколчеданная (кварц-пиритовая) и кварц-золото-теллуридная, а также гипергенная кварц-золото-гетит-гидрогетитовая, где они представлены как в самородной, так и тонкодисперсной формах.

Список литературы:

1. Велиев Г. А. и др. Вещественный состав и стадийность рудообразования Гошинского месторождения. Баку, Общ. Тахсил АР, 2014, №3, с. 53-59.

2. Вилисов В. А. и др. Анализ ошибок микронзондовых измерений содержания Au и Ag в самородном золоте. В кн. Ежегодник, институт геологии и геохимии Урала. Свердловск, Научный центр АН РФ, 2012, с. 109-111.

3. Сулейманов С. М., Алиев В. И., Фации и минеральные типы вторичных кварцитов Кедабекского рудного района. Изв. АН АР, серия наук о земле, 2017, №2, 19 с.